

RAQAMLI KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOIY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA TADQIQOTCHILAR NIGOHIDA

Turdaliyev Sodikjon Muminjonovich¹, Bahtiyorova Fotima²

¹o'qituvchi, QDPI, ²talaba, QDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343716>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini shakllantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari va elektron ta'limning ahamiyati hamda xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning yondashuvlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli kompetentlik, elektron ta'lim.

Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida elektron ta'lim jarayonini tashkil etish bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari va o'quv qo'llanmalaridan foydalanishda maqsadli tayyorlashga hamda ularni raqamli kompetentligini rivojlantirishga katta xizmat qiladi .

Oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'limni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, uni rivojlantirish davlat ta'lim dasturlariga kiritilgan. Ta'lim jarayoniga elektron ta'lim resurslari hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish asosida masofaviy ta'lim tizimini joriy qilishga bo'lgan talabni qabul qilingan yuqoridagi qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar tasdiqlaydi.

Mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta'lim jarayoniga innovatsiyalarning kiritilishi ko'plab omillar, jumladan, axborot va raqamli ta'lim muhitini hisobga olgan holda, ta'lim sifati va mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan talablarning tobora ortib borishi hamda hududiy oliy ta'lim muassasalarining infratuzilmasi bilan bog'liq.

Tadqiqot muammosiga oid izlanishlar asosida xorijiy tadqiqotchilarning bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish masalasi ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Quyida ushbu masalani o'rgangan ba'zi taniqli olimlar va ularning tadqiqot tadqiqot ishlari bilan tanishib chiqdik.

Pedaagog olimlardan biri Marc Prensky - Raqamli savodxonlik va raqamli ta'lim usullari bo'yicha taniqli tadqiqotchi. U "raqamli ona tilida so'zlashuvchilar" va "raqamli muhojirlar" tushunchalarini joriy qilgan.

John Hattie tomonidan ta'limda raqamli texnologiyalarning samaradorligini o'rganish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borgan. Uning "Visible Learning" asari ta'lim jarayonlarida raqamli texnologiyalarning o'rni haqida ko'plab ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Paul Kirschner ta'lim texnologiyalari va raqamli kompetentlik bo'yicha tadqiqotchi bo'lib u o'z ilmiy tadqiqotlarida raqamli vositalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rgangan.

Shirley Alexander ushbu olim ta'limda raqamli texnologiyalar va ularning o'qituvchilarga ta'sirini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari bilan tanilgan. U raqamli ta'lim resurslarini o'qituvchilarga qanday qilib samarali foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar bergan.

Larry Cuban ham raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotchi bo'lib u maktablarda raqamli texnologiyalarning integratsiyasini o'rganib chiqish bo'yicha pedagogik jihatdan tushunchalar berib o'tgan.

Ala-Mutka o'z tadqiqotlarida raqamli kompetentlikni zamonaviy jamiyatda shaxsning hayotiy zarurati sifatida baholaydi. U ushbu kompetentlikni axborot bilan ishlash, kommunikatsiya, kontent yaratish, xavfsizlik, muammolarni hal qilish kabi tarkibiy qismlarga ajratib, uning fikricha, bu komponentlar o'qituvchilar va o'quvchilar uchun muhim bo'lib, ularning raqamli muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Ferrari Yevropa Komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan DIGCOMP modelining asoschilaridan biri hisoblanadi. Ushbu model bo'yicha raqamli kompetentlikni besh asosiy yo'nalish sifatida ya'ni axborotni qabul qilish va baholash, kommunikatsiya va hamkorlik, raqamli kontent yaratish, xavfsizlik va muammolarni hal qilish kabi tarkibiy qismlarga ajratadi. Bu model maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda muhim uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkinligi to'g'risida fikrlar yuritadi.

Janssen (yoki Jansen) raqamli kompetentlik (digital competence) sohasida tadqiqotlar olib borgan tadqiqotchilardan biri bo'lib, u raqamli texnologiyalar va ularning ta'lim, ish joyi va kundalik hayotga ta'siri haqida keng qamrovli ishlar olib borgan. Uning tadqiqotlari asosan raqamli kompetentlikning tarkibiy qismlari, uni rivojlantirish usullari va raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashga qaratilgan.

Redecker va Punie o'z tadqiqotlarida raqamli kompetentlikning ta'lim tizimidagi ahamiyatiga alohida urg'u beradilar. Ularning fikricha: raqamli kompetentlik o'quvchilarning ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytiradi va o'qituvchilar raqamli pedagogika usullaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini yanada samarali qilishlari mumkin.

Martin va Grudziecki bu olimlar raqamli savodxonlikni rivojlantirish jarayonini raqamli ko'nikmalar, raqamli amaliyot va raqamli transformatsiya bosqichlariga ajratgan holda, bu bosqichlar bo'yicha o'qituvchilar avval o'zlarining raqamli ko'nikmalarini rivojlantirib, keyin esa ularni o'quvchilarga o'rgatish orqali kelajak avlodning raqamli jamiyatda muvaffaqiyatli harakatlanishiga hissa qo'shishlari mumkin degan fikrlarni bildirib o'tadi.

Bizning “raqamli kompetentlik” tushunchasining terminologik ta'rifida “raqamli”, “axborot”, “ijtimoiy” va “qayta loyihalash” kabi tushunchalar ko'p qo'llanilganligini alohida ta'kidlash joiz.

Mamlakatimizda ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan va o'qitishning didaktik vositalaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari P.X.Djurayev, A.A.Abduqodirov, N.A.Muslimov, M.Aripov, U.Sh.Begimqulov, U.Yuldashev, N.I.Tayloqov, Sh.S.Sharipov, Aliyev I.T, O.A.Qo'ysinov, H.Sh.Qodirov, D.N.Mamatov, X.A.Yulbarsova, U.X. Mingboyev kabi pedagog olimlar hamda tadqiqotchilar tomonidan tadqiq qilingan.

Akademik R.X.Djurayevning tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy va uslubiy jihatlari o'z aksini topgan.

Pedagog olim N.A.Muslimov bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisida pedagogik sifatlarni shakllantirishning ilmiy-uslubiy asoslarini tadqiq etgan. Shuningdek olim kasb ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalari tarkibi, kasbiy kompetentlilik bo'lajak o'qituvchi faoliyatidagi ahamiyati, kompetentligini rivojlantirish metodikalari bo'yicha ahamiyatli tadqiqotlarni amalga oshirgan.

Bo'lajak kasb ta'limi va mehnat ta'limi o'qituvchilarining ixtirochilik va kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning ilmiy va pedagogik asoslari Sh.S.Sharipov tomonidan o'rganilgan.

I.T Aliyevning tadqiqotlarida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularning izlanuvchanlik, ijodkorlik, tadbirkorlik, tashkilotchilik ko'nikmalarini shakllantirish muammolari o'rganilgan.

O.A.Qo'ysinov o'z tadqiqotlarida “bo'lajak o'qituvchining kompetentligini shakllantirish hamda kasbiy pedagogik ijodkorligini rivojlantirish orqali kasbiy ta'lim sifatini ta'minlash mumkin” degan fikrni bildiradi va “ta'lim jarayonini amalga oshirish texnologiyalarini ishlab chiqish - kasbiy ta'lim sohasini modernizasiya qilishning eng muhim vazifalaridan biri” deb hisoblaydi.

H.SH.Qodirovning tadqiqotlarida pedagog kadrlar tayyorlash mazmuni axborot-kommunikatsion tayyorgarlik jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan o'quv-uslubiy majmualar yordamida tashkil etish taklifi ilgari surilgan.

X.A.Yulbarsovaning tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini shakllantirishning integrasion omillari kasbiy-kommunikativ faoliyatning pefleksiv shakllarini (individual-uslubiy, intuitiv) pedagogik imijning verbal va noverbal vositalari bilan uyg'unlashtirish (integratsiyalash, doimiy tahlil qilish) asosida takomillashtirish o'z aksini torgan.

U.X. Mingboyevning “O'quvchilarda axborot-kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish” mavzusidagi dissertatsiya ishida bo'lajak mutaxassislarni samarali kasbiy faoliyatga tayyorlashda kommunikativ kompetensiyalarning o'rni va ahamiyati, professional ta'lim muassasalari o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda interaktiv o'qitish metodlarining imkoniyatlari, o'quvchilarda axborot kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini modellashtirish va uni amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash, o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirishga imkon beruvchi informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha keyslar to'plami, topshiriqlar va mashqlar tizimini ishlab chiqish va ularning kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish vositasi sifatidagi pedagogik imkoniyatlarini baholashga e'tibor qaratilgan.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlar, olib borilgan tadqiqotlarni nazariy tahlil etish shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikatsion tayyorgarligiga oid turli ilmiy ishlar va yondashuvlar mavjud.

Mamalakatimizning oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan bo'lajak o'qituvchilarni samarali tayyorlash, ularni ta'limni raqamlashtirish sharoitida raqamli kompetentlilikka ega bo'lgan holda ishlashga moslashtirish muammolari va vazifalarini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Surovov B.M. O'quvchi-talabalarda axborot kompetentligini shakllantirish// Uzluksiz ta'lim. –Toshkent, 2017. -№6. – B. 57-61.
2. Соболева Ж.С. Теопетическиэ педпосилки фопмипования понятий «сифповая гпамотност» и «сифповая компетенция» / Ж.С. Соболева. – Текст: непоседственний // Актуалниэ ппоблеми филологии и методики ппеподавания иностпанних языков. – Новосибирск : Новосибирский госудапственний педагогический унивепситет, 2019. – С. 110-114.